

प्राथमिक शिक्षा चुनौतियां अभी भी हैं

डॉ. जंगबहादुर सिंह

जनक कुमारी इण्टर कालेज, हुसेनाबाद जौनपुर

जनपद - जौनपुर

पृथ्वी ग्रह के समस्त जीवधारियों में चार लक्षण (आहार, निद्रा, प्रजनन और भय) उभयनिष्ठ रूप से पाये जाते हैं।— मनुष्य में इन चार के अतिरिक्त (ज्ञान या सीखना) पांचवा लक्षण भी पाया जाता है। इसी पांचवे लक्षण के कारण ज्ञानियों ने मानव को श्रेष्ठतर माना है। यहां यह तो स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य का जन्म सीखने-सिखाने के लिये हुआ है। हमारी प्राथमिक शिक्षा में समय-समय पर अनेक सुधार हुए और होते रहेंगे।

प्रत्येक समस्या का कम से कम एक सर्वमान्य हल होता है और प्रत्येक समाधान कम से कम एक समस्या पैदा करता है। यही नियम जीवन प्रवाह है।

गौरी (एक काल्पनिक पात्र) सीखने में बहुत तेज थी। वह दिये गये कार्य को समय से पूरा करती थी। एक दिन अचानक उसकी मां के पेट में दर्द हुआ और वह चल बसीं। गौरी का परिवार बिखर गया वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। दो छोटे भाइयों की देखभाल अब उसे ही करनी ही थी। इधर पन्द्रह दिन तक लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण वह अपनी कक्षा में पिछड़ चुकी थी। सोलहवें दिन स्कूल पहुंची तो वहां पढ़ाया जाने वाला उसके ऊपर से उतर रहा था। दो-तीन दिन तक लगातार विद्यालय गयी जब कुछ समझ न आया तब उसे अन्दर से ऊब पैदा हुई और उसके विद्यालय से जी चुराना शुरू कर दिया। इधर छोटे भाईयों, पापा व घर की जिम्मेदारी और ऊपर से विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला इतना कार्य आगे निकल चुका था कि अगला वाला पाठ्यक्रम उसको समझ न आ रहा था। नतीजन गौरी का पलायन होना तय था।

रोशन (यह भी काल्पनिक नाम है) भी अपने विद्यालय में औसत

बच्चा था। हर दिन बारिश और ओलों की भयानक मंजर ने उसके पापा को भयभीत कर दिया और उन्होंने गेहूं कटाई में पूरे परिवार को झोंक दिया। कटाई से मड़ाई तक रोशन को चैदह पन्द्रह दिन लग गये। फिर क्या रोशन की हालत भी गौरी जैसे हुयी। थोड़ी कम सही लेकिन अपनी स्थिति को रोशन भी सँभाल न सका।

हमारे ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में जहां परिवार को पेट के लिए ही इतना संघर्ष करना पड़ता है कि ऐसी गौरी और रोशन बहुतायत में मिल ही जाते हैं।

ऐसा नहीं रहा कि गौरी जीवन के क्षेत्र में भी फेलियोर रही। उसने पड़ोसन काकी से सिलाई सीखी। वहां उसे छूट थी कि चाहे चैथे दिन या पंद्रहवें दिन भी जायेगी तो वहीं से शुरू होगा जहां से उसने छोड़ा था। टीचर की नजर में इस फेलियोर लड़की ने सिलाई के क्षेत्र में जबरदस्त पारी खेली। आज उसका अपना बिजनेस है। समाज में प्रतिष्ठा है, पर स्कूली शिक्षा की बात आने पर कहीं न कहीं गौरी को अपने फेलियोर होने का अपराधबोध आज भी होता है।

प्राथमिक रायपुर (यह भी काल्पनिक घटना है) की कहानी इससे कुछ हटकर है। उमेश को चीजें जल्दी समझ आती हैं, वह अपना होमवर्क अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी निपटाता है, हर समय नया सीखने की चाह से भरे इस बच्चे को नया सिखाने वाला कोई नहीं है क्योंकि विद्यालय के शिक्षक यदा कदा आने वाले बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पिछड़े बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण के कारण उमेश के अभिभावक ने उसको एक पब्लिक स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। जहां वह अल्पशिक्षित शिक्षकों

के बीच कितना कर पा रहा होगा, ईश्वर जाने। उपरोक्त तीनों घटनाओं से पलायित बच्चे और बेहतर कर सकते थे, यदि हम उन्हें एक बेहतर व्यवस्था देते। ओशो, रवींद्रनाथ की मृत्यु के परिदृश्य की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि रवींद्रनाथ मर रहे थे, और किसी ने उनसे कहा, “आपको खुश और खुश होना चाहिए और भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए - आप दुनिया के अब तक सबसे महान कवि हैं। आपने छह हजार कविताएं लिखी हैं, किसी और ने ऐसा नहीं किया है। यहां तक कि शेली ने भी, जिसे पश्चिम का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, केवल दो हजार गीत ही लिखे हैं। तुम तीन गुना महान हो लेकिन रवींद्रनाथ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आदमी हैरान था, वह समझ नहीं पा रहा था कि रवींद्रनाथ क्यों रो रहे हैं। उसने कहा, “क्यों रो रहे हो? ईश्वर के प्रति कृतज्ञ महसूस करें! उसने आपके जीवन को पूरा किया है। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है। रवींद्रनाथ ने कहा, “मैंने कुछ नहीं पाया! वे छह हजार गीत मेरी असफलता के प्रमाण हैं। ध्यान से सुनो। रवींद्रनाथ कहते हैं, “वे छह हजार गीत मेरी असफलता के प्रमाण हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पाया। हर बार मैंने कोशिश की, मैं असफल रहा। मैंने बार-बार कोशिश की, छह हजार बार मैंने कोशिश की, और मैं असफल रहा। जो गीत मैं गाने आया था वह अभी भी गाया नहीं गया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। (साभार) मुझे भी लगता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पूर्णता के साथ खिलने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जो विषम परिस्थितियां आने पर भी सीखने में बाधक न बने। अभी कुछ वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में आई कठिनाइयां और उनके निदान से एक बात स्पष्ट दिखी कि हमारे पास एक समृद्ध पाठ्यक्रम तो है परन्तु अभ्यास के लिए प्रचुर प्रश्न नहीं होते। पब्लिक स्कूलों में इसी कारण कोई न कोई निजी पब्लिकेशन की साइड बुक का प्रचलन है। यद्यपि एस सी आर टी/एन सी आर टी का यह सोचना कि, दिए पाठ्यक्रम पर प्रश्न निर्माण सम्बन्धित शिक्षक-छात्र के ग्राह्य क्षमता के अनुरूप करे

या उचित ही है, पर सम्बन्धित विद्यालय में सम्बन्धित विषय का अध्यापक उपलब्ध है भी? यदि नहीं, तो यहां भी छात्र को निर्दोष ही भुगतना पड़ा। जहां हैं भी वह पाठ्य पुस्तक की सम्बन्धित इकाई में दिए प्रश्नों को ही हल कराकर इति श्री करना चाहते हैं। उपरोक्त घटनाओं में निर्दोष होने के बाद भी यह समाज दोष तो बच्चे को ही देता है।

क्या हमारी स्कूली शिक्षा में यह सुधार सम्भव है कि कोई बच्चा जब आये तब वहीं से शुरू कर सके जहां से उसने छोड़ा था?

जैसा कि गौरी ने सिलाई सीखते समय किया?

जब समय मिला तब सीखना शुरू और जब घरेलू कार्य का बोझ बढ़ा तब सीखना बन्द?

क्या उमेश जैसे छात्रों को हम अपने विद्यालयों में रोकने का खाका तैयार कर पायेंगे?

इस प्रक्रिया में ही हम बच्चे का सही मूल्यांकन भी कर पायेंगे। अन्यथा तो हमारी स्कूली शिक्षा महज प्रमाण पत्र बांटने का स्थान भर रह जा रही है।

यह माना की हर संस्था के संचालन हेतु मैन पावर की आवश्यकता तो होती ही है पर आज शिक्षा के क्षेत्र में आई सी टी महत्वपूर्ण भूमिका में है। आई सी टी के प्रयोग से हम ऐसे टूल्स विकसित कर सकते हैं कि कोई छात्र वहीं से शुरू कर सके जहां से उसने छोड़ा है। और तब किसी गौरी या किसी रोशन का विद्यालय क्यों छूटेगा।

हमको हमारी सामाजिक आवश्यकता वाले ऐसे कोर्स डेवलप करने होंगे जिनकी समाज को महती आवश्यकता है।

गौरी जैसी मेहनती लड़की को थोड़ा तकनीकी ज्ञान होता तो वह सिलाई के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में होती।

मेरे देखे हमारे विद्यालयों में निम्नलिखित तीन प्रकार (अपनी आदत अनुसार) मिलते हैं-

(1) तर्कशील बच्चे- ऐसे बच्चे अपने आस पास घटित हो रही घटनाओं के प्रति सजग होते हैं। उन घटनाओं के प्रति क्यों का प्रश्न पाले यह बच्चे सत्य से परिचित होना चाहते हैं। प्राप्त उत्तरों को धरातल की कसौटी पर कसकर सिद्ध करने वाले इन बच्चों

को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। यह विज्ञान के छात्र होते हैं। गणित की जटिलताएं इनको अच्छी लगती हैं। पेंचीदगे प्रश्न सुलझाने में उन्हें मजा आता है। नया सीखने की ललक होती है। खराब लिखावट का कलंक पाले यह बच्चे जीवन जैसा मिला है उससे संतुष्ट नहीं होते बल्कि उसमें और सुधार क्या-क्या और कैसे हो सकते हैं जैसे कौतूहल इनके दिमाग में चलते रहते हैं। वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में इन्हीं छात्रों को पढ़ाकू माना जा रहा है।

भविष्य के इंजीनियर डॉक्टर और वकील इन्हीं बच्चों में से होते हैं। छात्रवृत्ति आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

(2) कल्पनाशील बच्चे- ऐसे बच्चों में अच्छी कल्पनाशीलता होती है। अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के प्रति बहुत सजग होते हैं। झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है।

कल्पनाशील बच्चे मुख्यतः दो तरह के होते हैं।

(अ) विचार प्रधान कल्पनाशील बच्चे- ऐसे बच्चों की कल्पना उनके विचारों में प्रकट होती है। यदि उचित माहौल मिले तो अच्छे साहित्यकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि, संपादक, एंकर आदि इन्हीं बच्चों में से मिलते हैं।

(ब) चित्र प्रधान कल्पनाशील बच्चे- प्रकृति के साथ एकात्म भाव पाले यह बच्चे अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति चित्र, कार्टून, मूर्ति अथवा स्थापत्य के रूप में प्रकट करते हैं। इनमें भविष्य का पिकासो और माइकल एंजेलो तलाशा जा सकता है। चूंकि कला प्रधान व्यक्तियों के लिए यह जगत खेल (लीला) है अतः इस प्रकार के कुछ बच्चों में कॉपी करने की आदत होती है। कॉपी करने वाले बच्चे मंच के लिए उक्रे जा सकते हैं।

निदान- उपरोक्त अ और ब (केवल चित्रकार) बच्चों के लिए दीवार पत्रिका जैसे अभियान गति प्रदान करने वाले साबित होंगे। उसके बाद बाल पत्रिकाओं के प्रकाशन पर बाल दिया जाये। अन्य प्रतियोगिताओं की तरह ब्लॉक से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर भी ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों की कलाकृतियों के चाहने वाले

आमंत्रित हों।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में जगह तो है पर, यह पर्याप्त है? इस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।

(3) नगण्य तर्क और कल्पना वाले बच्चे- इनमें नया सीखने की ललक नहीं होती न हो आस पास के प्रति कल्पनाशील बच्चों जैसा तादात्म्य होता है। जितना सीखा है उसे और बेहतर ढंग से करने की इच्छा रहती है। इसलिए ऐसे बच्चे खेल में अच्छा करते हैं।

अपने विद्यालय में एक प्रयोग- पिछले वर्षों से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना को विद्यालय में लागू करने पर इतने बेहतर परिणाम आए जिनकी संभावना ही न थी। मेरे लिए यह बहुत कुछ सीख भी दे गया। चूंकि लक्ष्य निर्धारित था इसलिए बच्चों ने भी जी जान से तैयारी की।

विद्यालय के अधिकतर बच्चों को प्रतिभाग कराया जाय इस मैने इस संकल्पना पर एक नवाचार लागू किया।

प्रत्येक प्रकरण के लिए कम से कम सौ बहुत सरल प्रश्नों का निर्माण किया तत्पश्चात (सरल से कठिन की ओर) अधिकतम प्रश्नों का। इन प्रश्नों को 1-4 साइज पर प्रिन्ट कराकर लेमिनेट करा लिया। मेरे लिए यह अभ्यास प्रश्न पत्रक थे जिन पर प्रकरण और क्रमांक अंकित था। कुछ धीरे सीखने वाले बच्चे इन प्रश्नों की एक या दो सीट कर पाते हैं तब तक फास्ट लर्नर अन्तिम सीट के प्रश्न हल कर चुका होता है लेकिन प्रकरण की अवधारण से लगभग सभी बच्चे परिचित हो रहे थे। चूंकि अन्तिम सीट में अति कठिन प्रश्न होते थे जो कि फास्ट लर्नर को भी दिमाग तेज करने के लिए पर्याप्त थे। यही विधि गणित शिक्षण में भी अपनाए पर अच्छे परिणाम आए।

NMMS परीक्षा और हमारी तैयारियाँ-

अभी तक हम बहु संख्यक शिक्षकों का मानना था कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में कक्षा का बहुत पढ़ाकू छात्र ही बैठ सकता है। लेकिन इस भ्रान्ति को पवन कुमार सिंह जैसे शिक्षकों ने तोड़ ही डाला है। यदि हम बच्चे को

साइकिल चलाते हुये या किसी लड़की की रोटी बनाने की कला को देखें तब समझ आता है कि छात्र एक प्रचुर अभ्यास से सीखता है। अधिक टोका टाकी या कमियाँ निकालना शिक्षण को बाधित ही नहीं करता बल्कि बच्चे में कुंठा भी पैदा करता है जिसके कारण वह सीखने से भागने लगता है।

उपरोक्त सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक बेहतर विद्यालय सीखने के लिये बेहतर माहौल तैयार करता है जहाँ बच्चा बिना भय के ललक के साथ सीखने को उद्वृत्त होता हो।

मुद्दे की बात National-Means-Cum-Merit-Scholarship-Exam में सबसे अधिक अंक देने वाला पार्ट डाजू है। डाजू अर्थात् रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे सरल श्रृंखला होती है। श्रृंखला या वर्गीकरण से शुरू करने पर बच्चे का कान्फिडेंस बढ़ता है। श्रृंखला में सबसे आसान होती है अंको की श्रृंखला। इसमें अंक एक निश्चित दर से बढ़ते या घटते या बढ़ते-घटते क्रम में आगे चलते हैं। कोई एक स्थान रिक्त होता है जिसे प्रतियोगी बच्चे को भरना होता है। बच्चा जोड़/घटाव/गुणा/भाग की सामान्य सी जानकारी होने पर अंको की श्रृंखला आसानी से भरी जा सकती है। श्रृंखला की रीजनिंग कराकर हम साधारण से साधारण बच्चे में इस परीक्षा के प्रति लगाव व आत्म विश्वास जगा सकते हैं। श्रृंखला के रीजनिंग की शुरुआत होती है योग या अन्तर की श्रृंखला से। श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने का

मैथड तो बिल्कुल कठिन नहीं होता लेकिन बच्चों की जोड़ संक्रिया पर अच्छी पकड़ न होने के कारण आधे से अधिक बच्चे कुछ दूर चलकर वापस लौट जाते हैं।

हमारे विद्यालयों में दो अंको से बड़े जोड़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता अर्थात् जोड़ को हल कर लेने वाले छात्र को जोड़ की संक्रिया में पारंगत समझ लिया जाता है। जबकि श्रृंखला रीजनिंग का जोड़ तो सैकड़ों में पहुँच जाता है। इससे निपटने की एक ठोस रणनीति पर कार्य करना होगा। हम बच्चे की स्वतन्त्र क्रियाशीलता को बढ़ावा दें। मैंने पिछले वर्ष चार छात्रों पर इसी मैथड से कार्य किया और उनमें से एक बच्चे ने बेहतर परिणाम भी दिया। बच्चे स्वयं से अपने खाली समय में जोड़ का अभ्यास करें। प्रश्नों पर स्वयं अभ्यास करने का विद्यालय में एक माहौल बनाना होगा। जिस दिन बच्चा 5213 या 4811 का उत्तर तुरन्त दे दे तो समझ लेना है कि छात्र में आगे सीखने की ललक पैदा हो रही है। श्रृंखला तो अब अगला कदम होगा। हल्के प्रश्नों से शुरू करके योग एवं अन्तर की श्रृंखला के कम से कम सौ प्रश्न तो करा ही दें ताकि बच्चे का कान्फिडेंस बढ़ जाये।

उपसंहार- सरकारी विद्यालयों में अधिकतर निर्धन वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए उनके पलायन का एक बड़ा कारण अर्थ भी है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना में सफलता के पीछे एक बड़ा कारण वहाँ अर्थ लाभ भी है। यदि हम बच्चे की उपलब्धता को अर्थ से जोड़ दें तब और भी बेहतर होने की संभावना है।

Cite This Article:

* डॉ. सिंह ज. (2023). प्राथमिक शिक्षा चुनौतियां अभी भी हैं, *Electronic International Interdisciplinary Research Journal*, XII, Issues – IV, July -August, 2023, 174-177.